

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA MUNOSABATLARINING ISTIQBOLLARI

N.Qosimjonova

FarDU Tarix fakulteti

3-kurs talabasi.

Annotatsiya: O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi do‘stlik, strategik sheriklik munosabatlari, ikki davlat rahbarlarining davlat tashriflari va erishilgan natijalar, shuningdek, siyosiy, savdo-iqtisodiy, harbiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar sohalarda olib borilayotgan samarali ishlari va Markaziy Osiyo bo‘yicha qarashlari haqida koplab o‘rganishlar olib borilmoqda va bugungi kunda ikki davlat o‘rtasida olib borilayotgan siyosiy jarayonlarni tahli qilish asosiy masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Mazkur maqolada O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning hozirgi holatini o‘rganish va tahlil qilish maqsad qilib olingan.

Kalit so‘zlar: Harakatlar strategiyasi, o‘zaro hamkorlik, iqtisodiy aloqalar, modernizatsiya qilish, kooperatsiya, xususiylashtirish, nomenklatura, iqtisodiy istiqbollar.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki kundan boshlab iqtisodiy integratsiya tashqi siyosatning ustuvor yo‘nalishi bo‘lib kelgan. Ta’kidlash joizki, Rossiya-O‘zbekiston ikki tomonlama munosabatlarining yangi bosqichga chiqishi bir qator samarali natijalarga sabab bo‘ldi. Bu borada i.f.d., professor N.X.Jumaev ikki davlat o‘rtasida olib borilayotgan samarali ishlar haqida to‘xtalib o‘tgan. Birinchidan: Shu davr mobaynida o‘zaro 70 dan ortiq delegatsiya tashrifi amalga oshirilgan. Ikkinchidan: Ikki davlat hududlari o‘rtasida 21 marotaba hududlararo uchrashuvlar o‘tkazilgan. Uchinchidan: So‘ngi yillarda mamlakatlar o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 40 foizdan ziyodga o‘sgan. Ushbu ko‘rsatgichlar aloqalarning bugungi sur‘ati va miqyosidan dalolat beradi. SHu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2017 yil 5 aprel kuni Rossiya

Federatsiyasiga davlat tashrifi chogʻidagi qabul marosimida soʻzlagan nutqida “Rossiya biz uchun hayot sinovlaridan oʻtgan ishonchli strategik sherik va ittifoqchi boʻlib kelgan va bundan buyon ham shunday boʻlib qoladi” deb aytgan soʻzlari buning yaqqol isbotidir. Prezident SHavkat Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi asosida mamlakatda olib borilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar jamiyat hayotining turli sohalaridagi ijobiy oʻzgarishlarga, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash omili boʻlmoqda.

Yuqoridagi fikrlarni tasdigʻi sifatida quydagilarni keltirish mumkin:

- Birgina valyutani erkin konvertatsiya qilishga yoʻl ochilgani xorijiy, xususan, rossiyalik investorlarning xavotirlariga barham berganini aytish joiz.

- Davlatlar oʻrtasidagi hamkorlikning keng miqyosda izchil rivojlanashi rossiyalik mutaxassislarning oʻzbek hamkasblari bilan soliq, moliya va kadastr sohalarida faol tajriba almashayotganliklarida ham koʻrish mumkin.

- Ikki davlat oʻrtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini, koʻp qirrali, shu jumladan, moliyaviy sohada amalga oshirilayotgan ishlar moliya, soliq va bojxona organlarini modernizatsiya qilish, byudjetni rejalashtirish, mahalliy byudjetlar mutanosibligiga erishish, moliyaviy nazorat boʻyicha samarali mexanizmlarni takomillashtirish va boshqa yoʻnalishlar boʻyicha ilgʻor tajriba, texnologiyalar va bilimlarni jalb etish masalalariga alohida eʼtibor qaratish, qoʻshma loyihalarni moliyalashtirish, Rossiyaning etakchi taʼlim muassasalari negizida soha uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash borasida hamkorlik imkoniyatlari kengaymoqda.

- Prezident SHavkat Mirziyoev tashabbusi bilan chegaralardan oʻtishda “yashil yoʻlak” tashkil etilgani natijasida Oʻzbekiston meva-sabzavotlarini Rossiyaga etkazib berish qariyb 36 foizga oshgani, Rossiyaning etakchi kompaniyalari ishtirokida yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilayotgani davlatlar oʻrtasidagi savdo-sotiq munosabatlarining yanada yaxshilanayotganidan dalolat beradi.

- Birgina “Lukoil” kompaniyasi O‘zbekistonga 7 milliard dollar investitsiya kiritgani, Qandim gazini qayta ishlash majmuasi ishga tushirilgani, “Rosatom” Atom energiyasi bo‘yicha davlat korporatsiyasi bilan energetika sohasida sheriklik va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish bo‘yicha kelishuvga erishilgani bugungi kunning yoqqol isboti hisoblanadi.

2018 yil oktyabr oyida Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning O‘zbekistonga tashrifi chog‘ida Rossiya O‘zbekistonning muhim savdo sherigidir deb ta’kidlab o‘tdi. Hozirda Rossiya - O‘zbekiston o‘rtasida erkin savdo tartibi amal qilmoqda.

Buning natijasida ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30 foizga o‘sgan. Ikki davlat rahbarlari o‘rtasida o‘tkazilgan muzokaralarda tovar ayirboshlash hajmini oshirish va nomenklaturasini diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasidagi kooperatsiyani rivojlantirish, transport va energetika sohalarida o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilingan.

Mavzu doirasidagi ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklik masalalarining yangi bosqichga o‘tganligi o‘rganilganda davlat rahbarlari tashrif doirasida umumiy qiymati 25 milliard dollar bo‘lgan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hujjatlar imzolangan. SHuningdek, ikki mamlakat hukumatlari o‘rtasida 2019-2024 yillarda iqtisodiy hamkorlik dasturining qabul qilinishi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Muzokaralarda madaniy-gumanitar aloqalarni, ayniqsa, fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash va turizm sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Hozirda yirik loyihalardan biri hisoblangan Rossiyaning O‘zbekiston iqtisodiyotidagi eng yirik sarmoyadori “Lukoil” kompaniyasi ishtirokidagi navbatdagi yirik loyiha amalga oshirildi. Uning umumiy qiymati 3,4 milliard dollardan ortiq.

Korxonalar yiliga 8,1 milliard kubometr gaz qazib chiqarish va qayta ishlash quvvatiga ega. Bundan tashqari Rossiyaning boshqa bir energetika giganti - “Gazprom” kompaniyasi ham O‘zbekistonda faol ish olib bormoqda. U o‘zbek gazini sotib olish va geologiya-qidiruv ishlarida ishtirok etmoqda. Mahsulotni taqsimlashga doir kelishuvga asosan, “SHoxpaxta” gaz konini o‘zlashtirish bo‘yicha pilot loyihani amalga oshirish davom ettirilmoqda. Telekommunikatsiya sohasida

“ВымпелКом” kompaniyasining “YUnitel” MCHJ shu’ba kompaniyasi O‘zbekiston bozorida 2006 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunga kelib, uning umumiy investitsiyalari hajmi 1,15 milliard dollardan ziyod. Kompaniyaning aloqa bozoridagi ulushi qariyb 50 foiz (10 million abonent)ga teng. Rossiyaning “Evrotsement” xoldingi tarkibidagi “Ohangaronsement” OAJ O‘zbekistonda sement ishlab chiqarish quvvati bo‘yicha ikkinchi o‘rinda turadi. Hozirgi kunda xolding tomonidan Toshkent viloyatida “quruq usul” bilan sement ishlab chiqariladigan yangi zavodni barpo etish bo‘yicha loyiha amalga oshirilmoqda.

CHirchiq qishloq xo‘jaligi texnika zavodi AJ bazasida “Rostselmash” zavodi ishtirokida kombaynlar ishlab chiqarish bo‘yicha qo‘shma korxonaga muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. SHuningdek, 2018 yilning 7 sentyabr kuni ikki davlat hukumat rahbarlari Abdulla Aripov hamda Dmitriy Medvedevlar uchrashuv chog‘ida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Muhokama doirasida atom energetikasi, sanoat, qishloq xo‘jaligi, ta‘lim sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratildi. Kelishuv natijasi o‘laroq O‘zbekiston hududida atom elektr stansiyasini loyihalashtirish va qurish, shuningdek, ishga tushirish va foydalanishda hamkorlikni ko‘zda tutuvchi bitim imzolandi.

SHuningdek, 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda ikki davlat Prezidentlari ishtirokida “O‘zbekiston - Rossiya” hududlararo hamkorlik forumi o‘tkazildi. Bu Rossiya Federatsiyasi sub’ektlari va O‘zbekiston Respublikasi ma‘muriy-hududiy birliklari o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot uchun doimiy maydonga aylanishiga zamin yaratdi.

Rossiya - O‘zbekiston munosabatlarning holati va istiqbollari baholaganda, ikki tomonlama iqtisodiy ko‘rsatkichlarga e‘tibor qaratish o‘rinlidir. Birgina 2018 yilning yanvar - avgust oylarida O‘zbekiston tashqi savdosida Rossiyaning ulushi 18,3 foizni tashkil etgan. Binobarin, bu ko‘rsatkich Rossiya O‘zbekistonning etakchi savdo sherigiga aylanib borayotganligidan dalolat. O‘zaro tovar ayirboshlashning

ijobiy dinamikasini inobatga olgan holda, 2018 yil yakunida ko'rsatkichlarni besh milliard dollarga etkazish vazifasi qo'yilgani buning yaqqol dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqilika erishish ostonasida. O'zbeiston . 2011.
2. Mirziyoev Sh.M.Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. –T.: 2019.
3. Mirziyoev SH.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” - T.: O‘zbekiston, 2017. – bet 381.
4. Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине XIX в. – Ташкент.: Фан, 2005.
5. Ravshanov, F. R., & Azimov, H. Y. (2021). Danger and Security: History and Present. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(4), 280-285.
6. Azimov, H. Y. (2022). Main Directions of Modern International Security Approaches. International Journal of Social Science Research and Review, 5(2), 151- 157. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.217>

Vebsayt

1. <http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-prezidenti-rossiya-moliya-vazirini-qabulqildi>
2. <http://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-bilan-uchrashdi>
3. <http://xs.uz/uzkr/post/vladimir-tyurdenev-rossiya-federatsiyasi-prezidentivladimir-putinning-ozbekistonga-davlat-tashrifi-ikki-mamlakat-munosabatlaridamuhim-voqeaga-ajlanadi>
4. <http://xs.uz/uzkr/post/abdulla-aripov-moskvada-dmitrij-medvedev-bilanuchrashadi>
5. <http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-rossiya-hududlararo-hamkorlik-birinchiforumi-boshlandi>
6. <http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-rossiya-tovar-ajirboshlash-hazhmi-10-milliard-dollarga-etkaziladi>